

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

KULOCHILIK TERMINLARINING VUJUDGA KELISHI VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7187682>

Mamatqulova Zilola Rejabaliyevna

Far DU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada kulolchilik terminlarining terminologiyada tutgan o'rni, ularning vujudga kelishi yoritilgan. Termin atamasiga tilshunos olimlarning bergan ta'riflari sharhlanib, termin, atama, istiloh kabi birliklar bir biridan farqlangan. Kulolchilik terminlari kasb-hunar leksikasining ichki qismi sifatida tahlilga tortilgan.*

Kalit so'zlar: *termin, terminologiya, maxsus so'z, istiloh, atama, ilmiy atamalar, kasbiy atamalar, kasb-hunar leksikasi*

Hozirgi kunda jahon tilshunosligida fan va texnologiya, ijtimoiy-gumanitar, siyosiy sohalar bo'yicha terminlarni tadqiq qilishga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaymoqda. Jumladan, terminologiyadagi sohaviy terminlar, yangi tushunchalar, ularni ifodalovchi yangi terminlarning paydo bo'lishi, o'zbek tilidagi terminlarni aspektlar doirasida tadqiq etish, sohaviy terminlar lug'atini tuzish, xususiyatlarini yoritish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, tilshunoslikda soha terminlariining barcha jihatlarini yoritishga doir anchagina izlanishlar olib borilgan. G.O.Vinokur, D.S.Lotte, A.A.Reformatskiy, O.S.Axmanova, V.P.Danilenko, A.V.Superanskaya kabi tilshunoslar terminologiya rivojiga munosib hissa qo'shdilar. O'zbek tilshunosligida S.Ibrohimov¹, T.Nu'monov², R.Doniyorov³, H.Dadaboev,

A.Madvaliev⁴, A.Sobirov⁵, M.Abdiev⁶ va boshqalarning tadqiqotlarida aks etgan. Xususan, kasb-hunar leksikasiga doir ishlar aynan kulolchilikka oid birliklarni muayyan paradigma sifatida olgan holda, uning lingvistik munosabatlarini izchil o'rganish, tahlil qilish shu kunga qadar monografik tarzda mutaxassislar e'tiborini tortgan emas.

¹ Иброҳимов С. Фарғона шеваларининг касб-хунар лексикаси. II-III. - Тошкент: Фан, 1959.

² Нугманов Т. Термины бахчеводства в узбекском языке: Автореф. дисс... канд. филол. наук. - Ташкент, 1971.

³ Дониёров Р. Техническая терминология узбекского языка на современном этапе. Дисс... д-ра филол. наук. - Ташкент, 1988; Дониёров Р. Узбек тили техник терминологиясининг айрим масалалари. - Тошкент: Фан, 1977.

⁴ Мадвалиев А. Узбекская химическая терминология и вопросы ее нормализации: Автореф. дисс... канд. филол. наук. - Ташкент, 1986.

⁵ Сабиров А.Ш. Термины узбекских народных зрелищ: АКД. - Автореф. дисс... канд. филол. наук. - Ташкент, 1988

⁶ Абдиев М. Соҳа лексикасининг систем таҳлили муаммолари. - Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2004.

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

Vaqtlar o'tishi bilan fanlarning rivojlanishi, kasb-hunar sohalarining taraqqiy etishi so'zlarni maxsuslashtirish, xoslashish jarayonini kengaytirgan va natijada har bir fan hamda kasb-hunar sohasi uchun alohida atamalar yuzaga kelgan. Jumladan kulolchilik sohasida ham ushbu atamalar bir til ichida faoliyat ko'rsatgan. Ularning ommalashishi, umumlashishi, ko'pchilik xalqlarga tushunarli bo'lishi jarayonida termin yuzaga kelgan. Buni quyidagicha ko'rsatishimiz mumkin:

Maxsus so'z —► istiloh —► atama —► termin

Tilshunoslikka doir izohli lug'atlarda yuqoridagi birliklarga quyidagicha sharh berilgan:

So'z- O'z tovush qobig'iga ega bo'lgan, borliqdagi ma'lum narsa, belgi-xususiyat, harakat-holatni bildiradigan, atash ma'nosiga ega bo'lgan, turli grammatik ma'no va vazifalarda qo'llaniladiga til birligi.⁷

Istiloh – (a.- odatdagi so'z qo'llash; atama, termin) Falsafa istilohlari .⁸

Atama –Ma'lum bir fan yoki kasb-hunar doirasida aniq bir ma'noni ifodalash uchun qo'llanadigan so'zlar. Atamalar qo'llanishiga ko'ra ikki turli bo'ladi: 1) ilmiy atamalar(q.); 2) kasbiy atamalar (q.). ayn. terminlar.⁹

Termin- (lot. terminus-check, chegara, chegara belgisi).fan, texnika va boshqa sohalarga oid narsa haqidagi tushunchani aniq ifodalaydigan, ishlatilish doirasi shu sohalar bilan chegaralangan so'z yoki so'z birikmasi. Terminlar bir ma'noli bo'lishi, ekspressivlik va emotsionallikka ega bo'lmasligi kabi belgilari bilan ham umumis'temoldagi so'zlardan farqlanadi. Mas., *lingvistik terminlar: gap, ega, ot, son, tovush ...*¹⁰

Fikrimizning isboti sifatida, A.Madvalievning «O'zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari» asarida istiloh, atama termin, kabi birliklarni sinonim holatda qo'llash nomaqbul ekanini ta'kidlab quyidagi fikrlarni bayon etib o'tgan: «Keyingi 10-15 yil ichida ayrim sub'ektiv nuqtai nazarlar bois *termin* so'zi o'rnida *atama* so'zining qo'llanishi sun'iy ravishda faollashdi. Xatto terminologiya so'zi ham rasmiy tarzda atamashunoslik so'zi bilan almashtirildi. Bu so'zlar o'tgan vaqt mobaynida nashr etilgan qo'llanma va risolalarda 50 dan ortiq terminologik lug'atlarda muhrlanib qoldi. To'g'ri, o'z tilimizda muayyan baynalmilal so'zga har tomonlama maqbul bo'lgan muqobil (ekvivalent) topilsa, uni albatta, almashtirish zarur, bunga hech qanday e'tiroz tug'ilmaydi. Lekin, yuqoridagi hollarda esa, termin so'zi atama so'zini qo'llashda, termin so'zining ta'rifi bilan atama so'zining qamrovini taqqoslashning o'zi bunday almashtirishning nomaqbul ekanligini ko'rsatadi.»¹¹ Demak, yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, termin so'zini

⁷ N. Mahkamov, I. Ermatov "Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati" Toshkent-2013 B-105

⁸ O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli. 4-jild. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.

⁹ N. Mahkamov, I. Ermatov "Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati" Toshkent-2013 B-18

¹⁰ N. Mahkamov, I. Ermatov "Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati" Toshkent-2013 B-12

¹¹ Madvaliev A. "O'zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari- Ташкент, 2017. B-29

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

ilm fanning biror sohasi yoki tarmog'ida qo'llanuvchi so'z va so'z birikmalariga nisbatan, atama so'zini esa, shartli ravishda qo'yilgan nomlarga, geografik ob'ektlar nomlariga, toponimlarga nisbatan keng ma'noda qo'llash maqsadga muvofiqdir. Termin ma'nosidagi istiloh so'zi esa, tobora rivojlanib borayotgan zamonaviy fan va texnika tushunchalari nomi sifatida qo'llash maqsadga muvofiq emas. Bu fikrlarni yuqoridagi olimlar ham ta'kidlab o'tgan. Demak, so'zlarning termin darajasiga ko'tarilishi uchun ham ma'lum davr kerak bo'ladi.

Biz tadqiq etayotgan kulolchilik terminlari kasb-hunar leksikasining ichki mazmuniy guruhini tashkil etadi. Kasb-hunar nomlari insonning ijtimoiy faoliyati, kundalik turmush tarzi bilan bog'liq bo'lgan jaryondir. O'zbek xalqining kasb-hunar leksemalarining nomlanishi ham uzoq tarixga borib taqaladi. «Devonu lugotit turk» da 40 ga yaqin kasb-hunar nomlari berilgan: *etukchi (etikdo'z), satguch (sotuvchi), sugarguchi (sugoruvchi), temurchi (temirchi), qorugchi (quruqchi), ajahchi (kulol), emchi (tabib), etmakchi (novvoy), jatchi (afsunchi), jiragu (cholguvchi, ashulachi), jichi (tikuvchi), jurchi (Hunarmand, usta, yul kursatuvchi), otachi (tabib), salchi (oshpaz), sart (savdogar), sagun (tabib), tabugchi (xizm atkor), terguchi (to'plovchi)* kabi.¹²

Kulolchilik ham xalq amaliy san'atining bir turi hisoblanadi. Har bir xalqning milliyligini, o'ziga xos an'alarini ifoda etuvchi vositalardan biri bu- xalqning amaliy san'atidir. Jumladan, o'zbek xalqi kulolchilik bilan asrlar davomida shug'ullanib kelmokda. Kulolchilikka oid terminlar o'zbek kasb-hunar leksikasining bir qismiga aylanib qolgan. Mazkur sohaga oid atamalarni yig'ish ularni kelgusi avlodga madaniy meros etib topshirish hozigi kundagi dolzarb masalalardan biri sanaladi. Jumladan, yurtboshimizning ona tiliga bo'lgan munosabati va uni har tomonlama rivojlantirishga e'tibori benihoya kuchaydi. «Globallashuv sharoitida milliy tilimizning sofligini saqlash, uning lug'at boyligini oshirish, turli sohalarda zamonaviy atamalarning o'zbekcha muqobilini yaratish, ularning bir xil qo'llanishini ta'minlash dolzarb vazifa bo'lib turibdi».¹³ Kulolchilik sohasi davlat siyosati darajasiga qadar ko'tarilib bir qator qaror va farmonlar qabul qilindi. Jumladan, mamlakatimizda qadimdan shakllanib kelayotgan kulolchilik an'alarini asrab-avaylash, tiklash va rivojlantirish, xalqaro darajada keng targ'ib qilish, kulolchilik mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish va uning eksportini oshirish, usta kulol Hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, usta-shogird maktablari faoliyatini takomillashtirish maqsadida 2021- yilning 23- martida «Kulolchilikning rivojlantirishni tezlashtirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida» gi prezident qarori qabul qilindi va bu sohaga e'tibor yanada kuchaytirildi. Sababi kulolchilik buyumlari o'zbek xalqining yuzi sifatida mamlakatimizga tashrif buyurgan sayyohlarni hayrtga solmoqda. Sohani o'rganish

¹² Muhammadaliyeva Madina "O'zbek tilida kasb-hunar nomlarining leksik- semantik va derevatsion xususiyatlari" afoferarat- Farg'ona 2021

¹³O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. M. Mirziyoevning o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi //Xalq so'zi, 2019 yil, 22 oktyabr.

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

ajdodlarimiz qoldirgan keng boy madaniy merosimizni ommalashtirish, ularning jahon tamadduniga qo'shgan hissasini anglash yurakda milliy faxr tuyg'usini uyg'otadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. M. Mirziyoevning o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi //Xalq so'zi, 2019 yil, 22 oktyabr.
2. A. Madvaliev. "O'zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari- Tashkent, 2017.
3. M. Muhammadaliyeva "O'zbek tilida kasb-hunar nomlarining leksik- semantik va derevatsion xususiyatlari" aftoferarat- farg'ona 2021
4. N. Mahkamov, I. Ermatov " Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati" Toshkent-2013
5. S.Ibrohimov Farg'ona shevalarining kasb-hunar leksikasi. II-III. - Toshkent: Fan, 1959.
6. M.Abdiev Soha leksikasining sistem tahlili muammolari. - Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.
7. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli. 4-jild. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.